

Vorläufiger Leitfaden für Publikationen in der Reihe „Diskussionsbeiträge der Scientists for Future“

(Version 0.991, Deutsch, Stand: 18. Dezember 2023)

Autor:innen: Gregor Hagedorn, Claus-Heinrich Daub, Kirsten von Elverfeldt, Christoph Gerhard, Clara Herdeanu, Peter Klafka, Sven Linow, Bernhard Steinberger

Dieser Leitfaden ist im Hinblick auf den bei S4F laufenden Prozess zur Reform der Strukturen vorläufig. Er kann zudem stets nur ein Zwischenschritt in einem fortlaufenden Lernprozess sein. Wir laden alle an Publikationen Beteiligten herzlich dazu ein, sich an diesem Prozess weiter zu beteiligen.

Wir danken Denise Erb für hilfreiche Kritik und Franz Thoren für das Lektorat.

Scientists for Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org

Veröffentlicht unter [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Zitationsvorschlag / Suggested citation: Hagedorn, G., Daub, C.-H., von Elverfeldt, K., Gerhard, C. Herdeanu, C. Klafka, P. Linow, S. Steinberger, B. (2023). Vorläufiger Leitfaden für Publikationen in der Reihe „Diskussionsbeiträge der Scientists for Future“ (Version 0.991, Deutsch, Stand: 18. Dezember 2023). 17. Seiten. doi: [10.5281/zenodo.10402845](https://doi.org/10.5281/zenodo.10402845)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
1. Einleitung.....	2
2. Ist der Beitrag für eine Publikation im Rahmen der Diskussionsbeiträge der S4F geeignet?	3
3. Einreichung, Redaktionsprozess & Begutachtung („Peer Review“)	8
4. Anforderungen an das Manuskript.....	11
5. Medienarbeit: Pressemitteilung, Webpräsenz und Social Media.....	16

1. Einleitung

Dieser Leitfaden deckt nur eine von mehreren Publikationsreihen von Scientists for Future (S4F) ab: die sowohl deutsche als auch österreichische Beiträge umfassenden „Diskussionsbeiträge der Scientists for Future“. Die Herausgeber:innen dieser Reihe sind (Stand 2023-10-20): Claus-Heinrich Daub, Kirsten von Elverfeldt, Gregor Hagedorn, Clara Herdeanu, Sven Linow, Bernhard Steinberger und Christina West.

Bevor ihr ein Manuskript erstellt, lest bitte die Hinweise unter „Ist der Beitrag für eine Publikation im Rahmen der Diskussionsbeiträge der S4F geeignet?“ Für mit S4F verbundene Autor:innenteams ist zudem bereits bei der Planung eine Vorabstimmung mit den Herausgeber:innen nötig. Etablierte Gruppierungen innerhalb von S4F (z. B. Fachkollegium, Fachgruppen, Regionalgruppen) müssen dies nicht tun; ein frühzeitiger Kontakt ist aber empfehlenswert, um Missverständnisse zu vermeiden.

Der Leitfaden deckt viele verschiedene Aspekte ab und ist daher recht lang. Bei der Planung eines Beitrags ist vor allem die Frage der Eignung für eine Publikationsreihe wichtig – die übrigen Abschnitte könnt ihr zunächst auch nur überfliegen. Die umfangreichen Details sollen eine Hilfe sowohl für Autor:innen als auch Herausgeber:innen sein. Sollte etwas schwer verständlich sein, bieten die Herausgeber:innen gerne ihre Hilfe an.

1. Mini-Checkliste

Du überlegst, einen Beitrag zu schreiben? Als Schnelleinstieg kannst du für dich folgende Fragen beantworten:

- Sind die vermittelten Einsichten relevant für die öffentliche Diskussion von Risiken oder Lösungen der Nachhaltigkeitskrise und sollten daher bekannter und verständlicher gemacht werden?
- Ist der geplante Inhalt der Publikation wissenschaftlich gut fundiert und zitiert primär wissenschaftliche Quellen?
- Sind ausreichend viele Menschen in deinem Autor:innen-Team selbst wissenschaftlich in dem geplanten Thema aktiv?
- Gibt die Publikation entweder eine gemeinsame Auffassung (Konsens) einer Vielzahl von Wissenschaftler:innen (d. h. weit über die Autor:innen hinaus, aber nicht notwendigerweise aller bei S4F Aktiven) wieder oder stellt sie eine spezielle Sichtweise der Autor:innen zusammen mit anderen relevanten Sichtweisen sachlich dar?

Wenn du obige Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, dann wäre der nächste Schritt das Lesen der folgenden Abschnitte.

2. Ist der Beitrag für eine Publikation im Rahmen der Diskussionsbeiträge der S4F geeignet?

1. Art der Beiträge

Die „Diskussionsbeiträge“ publizieren Beiträge von Wissenschaftler:innen über Herausforderungen der und Lösungsansätze zur Nachhaltigkeitskrise in Deutschland und Österreich.

Beiträge sollen interessierten Menschen zudem den Einstieg in die wissenschaftliche Fachliteratur erleichtern und nach Möglichkeit einen Eindruck von wissenschaftlichem Denken und Argumentieren geben. Auf diese Weise tragen sie zur Meinungsbildung der politischen Akteur:innen bei.

Um den Zielgruppen (siehe unten) gerecht zu werden, ist die Balance zwischen wissenschaftlicher Rigorosität und Verständlichkeit und Zugänglichkeit für fachfremde Personen von großer Bedeutung. Es kann für die Verständlichkeit durch Nicht-Expert:innen angemessen sein, auch vergleichsweise bekannte Grundlagen kurz zu erläutern.

Viele Beiträge entsprechen wissenschaftlichen Übersichtsartikeln („review articles“), die den Stand der Wissenschaft in einem definierten Umfang wiedergeben und bewerten. Der thematische Umfang kann hier selbst gewählt sein. Diese Beiträge sollten als Wissenschaftskommunikation bzw. öffentliche Politikberatung (im Sinne der Beratung aller am politischen Prozess Teilnehmenden, einschließlich der Wählenden) erstellt werden. Schlussfolgerungen der Autor:innen sind hierbei erwünscht, müssen aber klar als solche erkennbar sein. Wo es aktuell kontrovers diskutierte wissenschaftliche Debatten in der Nachhaltigkeits- und Zukunftsforschung gibt, müssen relevante abweichende Perspektiven ausgewogen vorgestellt werden.

Die Diskussionsbeiträge publizieren zudem auch Impulse, Standpunkte oder Perspektiven von Gruppen von Wissenschaftler:innen (Mindestgröße des Autor:innenteams: vier Personen). Diese entsprechen z. B. „Opinion papers“, „Letters“ oder „Editorials“ in anderen Publikationen. Um eine öffentliche Fehlinterpretation als Fachbeitrag zu verhindern, sollten solche Beiträge explizit und möglichst bereits im Titel als solche gekennzeichnet sein.

Beitragsformen, die nicht bei den Diskussionsbeiträgen publiziert werden, sind beispielsweise Policy Papers, „Fact-Sheets“, Bewertungen von und Stellungnahmen zu Gesetzes- oder Planungsvorhaben (sowohl eigeninitiativ als auch nach Aufforderung) oder Zukunftsvisionen (Planungskonzepte, Zukunftsbilder etc.).

2. Zielgruppe

Aus der Charta: Bei S4F aktive Wissenschaftler:innen tragen zu sachlichen politischen Diskussionen“ bei, fördern Dialoge und ermöglichen so Einsichten. Sie stellen keine Forderungen, sondern beraten und betreiben proaktive Wissenschaftskommunikation.

Die Beiträge in der Reihe „Diskussionsbeiträge“ richten sich an einen breiten Kreis von Personen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft. Von besonderer Bedeutung sind hierbei Menschen, die in der Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung aktiv sind. Darüber hinaus adressieren sie aber auch eine breite Zielgruppe aus Politiker:innen, Journalist:innen, Akteur:innen aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft sowie der am jeweiligen Thema interessierten Öffentlichkeit.

Anders als bei Veröffentlichungen, die sich nur an eine enge, fachlich homogene Gruppe („scientific community“) wendet, erfordert die Ansprache einer derart breiten Zielgruppe die Bereitschaft, die Inhalte verständlich und ansprechend darzustellen. Hierzu gehört auch, Bezüge zu aktuellen politischen Diskussionen – gegebenenfalls auch entgegen sonst üblicher disziplinärer Praxis – ausdrücklich anzusprechen.

3. Sprache

Wir wenden uns an ein deutschsprachiges Publikum. Eine englischsprachige Übersetzung der Zusammenfassung wird angeraten, weitere Sprachen sind möglich. Auch eine Übersetzung des gesamten Beitrags in andere Sprachen ist möglich und willkommen. Solche Fassungen können sowohl gleichzeitig als auch nacheinander publiziert werden.

Eine gute Lesbarkeit und Verständlichkeit auch für Nicht-Fachpersonen ist Voraussetzung für eine Publikation. Wenn Fachbegriffe nötig sind, sollten sie erläutert werden (direkt im Text oder gegebenenfalls in einem Glossar). Wünschenswert sind klare, kurze Sätze, aktive Sprache, lebendige Bilder und die Verwendung von Illustrationen. Um dies zu gewährleisten, sollten alle Autor:innen bereits während des Schreibprozesses darauf achten, dass das Geschriebene für das angestrebte Publikum verständlich ist. Ist eine fachfremde Person im Autor:innen-Team, sollte dies explizit einer ihrer Fokusse sein. Ansonsten sollte vor Einreichung eine fachfremde Person den Text im Hinblick auf Verständlichkeit durchgelesen haben.

Da die Beiträge im Regelfall zu einer an die Gesamtgesellschaft gerichteten Politikberatung beitragen, ist eine beratende Sprache zu verwenden. Wenn dies möglich ist, sollten mehrere Handlungsoptionen angeboten werden. Eine richtlinien-vorschreibende („policy prescriptive“) Sprache ist nicht erwünscht.

4. Autor:innenteam

Im Rahmen der Diskussionsbeiträge der S4F werden ausschließlich Beiträge unter dem Namen der verantwortlichen Wissenschaftler:innen publiziert. Gruppen von

S4F können hierfür einen Rahmen bilden (insoweit dies andernorts formulierten Regeln von S4F entspricht, z. B. als sogenannte Affiliation oder im Titel), treten aber nicht als institutionelle Autor:innen auf.

Erläuterung: *Institutionelle Autor:innenschaft stellt, wenn es unterschiedliche wissenschaftliche Positionen gibt, sehr hohe Anforderungen an Methodik und Dokumentation der Konsensfindung (z. B. ähnlich IPCC-Berichten). Beispielsweise sollte dokumentiert werden, wie viele Menschen in welchem Verfahren dafür und dagegen gestimmt haben, und ein Quorum festgelegt werden, ab wann es die Position einer gesamten Fachgruppe ist. Hierfür haben wir jedoch (noch) keine Regeln; vorläufig schließen wir – vorbehaltlich neuer Regeln – institutionelle Autor:innenschaft daher aus.*

Für fachliche Beiträge gilt zudem:

1. Zur Qualitätssicherung sollten mindestens vier Mitglieder des Autor:innenteams bei S4F-Gruppierungen (insbesondere in Fachgruppen oder im Fachkollegium) aktiv und aufgrund ihrer aktuellen Arbeit – fachlich oder im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation – außerhalb von S4F qualifiziert sein. Kriterien für die Qualifikation können z. B. Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften oder praktische Arbeit, z. B. in Industrie oder Beratungsfunktion, sein. Mindestens zwei Mitglieder des Kernteams sollten darüber hinaus auch durch aktuelle fachliche Publikationen, die peer-reviewed wurden, im Kernthema des Beitrags qualifiziert sein. Diese müssen nicht zu den Erstautor:innen gehören.
2. Um den wissenschaftlichen Konsens öffentlich sichtbar zu machen, ist es hilfreich, wenn die Publikation von einem großen und diversen Team von Autor:innen verantwortet wird. Dies ist kein Qualitätskriterium, sondern soll begreifbar machen, dass es sich nicht um Perspektiven und Schlussfolgerungen der Mitglieder einer einzigen wissenschaftlichen Arbeitsgruppe handelt. Im Regelfall sollten mindestens sieben Personen im Autor:innenteam sein. Deutlich größere Autor:innenteams sind erwünscht; umgekehrt sind – in Absprache mit dem Herausgeber:innenteam – kleinere Autorentams möglich. Die Teams sollten dabei anstreben, so zusammengesetzt zu sein, dass sie die jeweiligen Themen aus der Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen beleuchten können.

Hinweis: In der Praxis entstehen Beiträge häufig aus einem Kernteam, welches Rahmen und Umfang des Beitrages definiert und sukzessive weitere Autor:innen zur Abdeckung zusätzlicher Aspekte oder zur Ausgewogenheit bei kontroversen Teilaspekten hinzuzieht.

Wenn Autor:innen Bedenken bezüglich der Endfassung der Publikation haben, können sie dies dem Herausgeber:innenteam mitteilen, und sie haben das Recht, von der Ko-Autor:innenschaft zurückzutreten. Sie stimmen jedoch bereits vor Beginn der Arbeiten zu, die Publikation nicht auf der Basis ihres Urheberrechts zu verhindern.

5. Konsensverständnis

(Nicht relevant für bereits im Titel als solche gekennzeichnete „Impulse“, „Standpunkte“, „Perspektiven“, etc.)

Die Veröffentlichung eines fachlichen Beitrags soll einen über die Autor:innen hinausgehenden breiten, nach Möglichkeit auch interdisziplinären Konsens dokumentieren. Insbesondere muss der Beitrag mit den in der Charta von S4F ausgedrückten Grundwerten übereinstimmen. Eine Veröffentlichung bedeutet jedoch nicht, im Namen „aller Scientists for Future“ oder im Namen einer Organisation namens „Scientists for Future“ zu sprechen. Innerhalb von S4F können mehrere wissenschaftlich legitime Interpretationen von Daten und Sachverhalten koexistieren.

Wenn es z. B. zur Interpretation der wissenschaftlichen Erkenntnisse und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen keinen Konsens unter den Autor:innen gibt, ist es erwünscht, verschiedene Ansätze darzustellen und diese anhand transparenter Kriterien einzuordnen. Insbesondere bei interdisziplinärer Zusammenarbeit erfordert dies häufig, entweder eine gemeinsame Form der Darstellung zu finden oder transparent Verbindendes und Trennendes einzelner Disziplinen herauszuarbeiten.

Auch die unvoreingenommene Darstellung relevanter abweichender wissenschaftlicher Schlussfolgerungen außerhalb des Autor:innenkreises ist erwünscht. Eine vollständige Auflistung aller abweichenden Schlussfolgerungen („exhaustive review“) ist jedoch nicht erforderlich und häufig auch nicht möglich.

Wenn im Text Bezug auf eigene unpublizierte Forschung nötig ist, ist diese separat (z. B. auch als Preprint) zu publizieren und zu referenzieren.

6. Interessenkonflikte

Gesellschafts- und parteipolitische Beiträge können leicht verwechselt werden. Wissenschaftler:innen, die – insbesondere als Kandidat:innen, Mandatsträger:innen etc. – einer Partei öffentlich auftreten, werden daher gebeten, nur in Abstimmung mit dem Herausgeber:innenteam als (Ko-)Autor:innen zu arbeiten.

***Erläuterung:** Wir halten es für wünschenswert, wenn Wissenschaftler:innen in der Politik aktiv sind und gleichzeitig weiter wissenschaftliche Arbeiten publizieren. Die Bestimmung sollte daher nicht im Hinblick auf Arbeiten außerhalb von S4F verstanden werden. Das Ziel von S4F, parteiunabhängig zu informieren, ist im politischen Raum jedoch gefährdet, wenn Wissenschaftler:innen, die umfangreich in der politischen Öffentlichkeit tätig sind, bei Publikationen mitarbeiten.*

Wirtschaftliche Interessenkonflikte (z. B. bezahlte oder ehrenamtliche Arbeit für Wirtschaftsunternehmen oder Lobbygruppen innerhalb der letzten 10 Jahre) sind zudem offenzulegen.

7. Quellen

Ein Ziel der Stellungnahmen ist es, gute wissenschaftliche Praxis direkt darzustellen. Daher ist die Verwendung aktueller, belastbarer und relevanter wissenschaftlicher

Quellen für alle zentralen Aussagen unumgänglich. Darüber hinaus sollen die Beiträge es der Zielgruppe ermöglichen, sich in einem Themenfeld auf den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion zu bringen. Das Zitieren aktueller und zentraler wissenschaftlicher Literatur ist daher unerlässlich.

8. Unveränderlichkeit und Dauerhaftigkeit

Die Veröffentlichung muss dauerhaft und unveränderlich sein. Dies kann z. B. durch Veröffentlichung bei Verlagen, in wissenschaftlichen Zeitschriften oder anerkannten wissenschaftlichen Repositorien (z. B. Zenodo) geschehen. Eine Veröffentlichung als änderbares PDF auf einer Webpräsenz oder im Eigenverlag genügt jedoch nicht. Unveränderlichkeit beeinträchtigt nicht die wünschenswerten Überarbeitungen und Aktualisierungen, welche transparent als neue Version publiziert werden können.

9. Qualitätskontrolle

Bei Veröffentlichungen, die den Schriftzug oder das Logo von S4F tragen, erfolgt eine Qualitätskontrolle entsprechend des weiter unten definierten Redaktions- und Begutachtungsprozesses. Dies soll sicherstellen, dass die getroffenen Aussagen belegt oder belegbar sind. Wie andere wissenschaftliche Publikationen auch durchlaufen Publikationen von S4F ein Peer-Review-Verfahren. Dieses findet zum einen als kollegialer Review durch alle Mitglieder der beteiligten S4F-Gruppe statt (z. B. des Fachkollegiums oder einer Fachgruppe), zum anderen durch mindestens zwei fachliche Gutachten, welche von dem oder der verantwortlichen Redakteur:in angefordert werden. Letztere:r kann zudem ein Review des Fachkollegiums (Deutschland) oder des Koordinationsteams (Deutschland) anfordern.

Name und Logo von Scientists for Future dürfen nicht im Rahmen eines Preprints verwendet werden. Ein neutraler Hinweis, z. B. „derzeit im Review bei den Diskussionsbeiträgen der Scientists for Future“ ohne Verwendung des Logos ist gestattet.

10. Weitere Informationen

Vor Einreichung eines Beitrags sind die Prozessbeschreibung (Einreichung, Redaktionsprozess & Peer Review) und die formellen Anforderungen an das Manuskript zu beachten. Sobald das Manuskript positiv begutachtet wurde, sollten zudem erhebliche Kräfte in die Medienarbeit (Pressemitteilung, Website und Social Media) fließen – dies ist entscheidend für unsere gesellschaftliche Wirksamkeit.

Zusätzliche Ressourcen:

- Arbeiten im Rahmen von S4F beachten, soweit sie anwendbar sind, die [Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis der DFG](https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf) (30 Seiten, https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf).
- In der Kommunikation beachten wir, soweit sie anwendbar sind, die Leitlinien zur Guten Wissenschafts-PR (<https://www.wissenschaft-im->

dialog.de/fileadmin/user_upload/user_upload/LEITLINIEN_WISSPR_17_11_Druck_komprimiert.pdf).

- Zu Publikationen existieren ältere (und künftig zu überarbeitende) Hinweise im S4F-Handlungs- und Kommunikationskonsens (HKK). Dieses Dokument ist intern und über die Gruppenkoordinator:innen verfügbar.

Autor:innen bekommen diesbezüglich auch gerne Hilfen vom Herausgeber:innenteam; sie müssen diese Texte also nicht unbedingt vorher durcharbeiten.

3. Einreichung, Redaktionsprozess & Begutachtung („Peer Review“)

Zurzeit gilt diese Prozessbeschreibung für die Publikationsreihe „Diskussionsbeiträge der S4F“. Andere Publikationsreihen können diese Beschreibung übernehmen, spezifische Ergänzungen einfügen oder eigene Beschreibungen entwickeln.

1. Vertraulichkeit

Alle mit der Herausgabe eines Beitrags befassten Personen (insbes. Herausgeber:innen, Redakteur:innen, Autor:innen, Gutachter:innen, Lektor:innen) sind verpflichtet, alle Einzelheiten des gesamten Publikationsverfahrens vertraulich zu behandeln. Wenn Gutachter:innen bei der Beurteilung den Rat von Kolleg:innen einholen möchten, müssen sie sich zuvor mit dem oder der verantwortlichen Redakteur:in abstimmen und sicherstellen, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt und keine Interessenkonflikte bestehen.

2. Einreichung

Die Einreichung erfolgt durch eine E-Mail an ein Mitglied des Herausgeber:innen-Teams (siehe oben). Darüber hinaus kann auch das nationale Koordinationsteam (für Deutschland: <mailto:kt.de@scientists4future.org>) mit der Bitte um Vermittlung eines Ansprechpartners aus Herausgeber:innen-Team der Diskussionsbeiträge oder einer anderen Publikationsreihe kontaktiert werden.

Mindestens eine Person fungiert als korrespondierende:r Autor:in. Zu ihren Aufgaben bei der Einreichung gehört:

- sicherzustellen, dass für alle Autor:innen entweder eine Affiliation einer wissenschaftlichen Einrichtung angegeben oder eine Kurzbiografie (soweit vorhanden mit Fachpublikationen) verlinkt oder beigefügt ist,
- sicherzustellen, dass alle aufgelisteten Autor:innen dem gesamten Inhalt, einschließlich Autor:innenliste und der Beschreibung ihrer Beiträge zur Arbeit (Rollenbeschreibung) zugestimmt haben,
- sicherzustellen, dass die Autor:innen der aktuellen Einreichung im Rahmen von S4F zugestimmt haben,

- wirtschaftliche, parteipolitische oder sonstige Interessenkonflikte der Autor:innen abzufragen (gegebenenfalls zu dokumentieren und die oder den verantwortliche:n Redakteur:in zu informieren),
- bezüglich der Texte und Abbildungen deutliche Überlappungen mit anderen in Vorbereitung befindlichen Publikationen der Autor:innen abzufragen und zu dokumentieren (soweit dies nicht bereits im Manuskript durch Zitate ersichtlich ist),
- Genehmigungen und Lizenzen für die verwendeten Grafiken (falls nicht von Autor:innen selbst erstellt) einzuholen und zu dokumentieren (siehe unten),
- sprachliche Prüfung auf Verständlichkeit durch fachfremde Person (kann, muss aber nicht, Teil des Autor:innen-Teams sein) zu organisieren und zu dokumentieren,
- im Begleitschreiben der Einreichung eine Übersicht über die obigen Punkte zusammenzustellen
- mindestens eine in der Publikation zu veröffentlichende E-Mail-Adresse für die korrespondierenden Autor:innen bereitzustellen,
- geeignete Gutachter:innen für die Begutachtung („Peer Review“) vorzuschlagen (diese werden von dem/der verantwortlichen Redakteur:in durch weitere Gutachter:innen ergänzt),
- nötigenfalls mit einer kurzen Begründung mitzuteilen, welche Personen sie von der Begutachtung ausschließen möchten und
- das Manuskript einzureichen und anschließend die Kommunikation mit dem oder der verantwortlichen Redakteur:in zu koordinieren.

3. Annahme des Manuskriptes

Das Manuskript wird allen im Herausgeber:innen-Team bekannt gegeben. Nach Möglichkeit informieren diese ihre Teammitglieder innerhalb von drei Tagen über ihre Einschätzung, erklären, ob sie als verantwortliche Redakteur:in daran arbeiten möchten, und schlagen Reviewer:innen vor. Falls Mitglieder des Herausgeber:innen-Teams Koautor:innen sind, enthalten diese sich bei allen Diskussionen und Entscheidungen bezüglich des Manuskripts. Die korrespondierenden Autor:innen werden anschließend über die Entscheidung über den oder die verantwortliche:n Redakteur:in informiert. Diese oder dieser prüft das Manuskript auf Qualität und Vollständigkeit, entscheidet, ob es zur Begutachtung verschickt werden kann oder nicht und informiert die korrespondierenden Autor:innen über die Entscheidung. Die oder der verantwortliche Redakteur:in startet den Begutachtungsprozess und begleitet die Publikation durch alle folgenden Schritte (einschließlich Lektorat, Layout und Publikation).

4. Begutachtung

Die oder der verantwortliche Redakteur:in wählt mindestens zwei Gutachter:innen aus. Hierbei wird sichergestellt, dass die Gutachter:innen die verschiedenen Aspekte des Manuskripts abdecken, in den Themen entsprechend ausgewiesen und unabhängig sind. Autor:innen dürfen Gutachter:innen vorschlagen; die Begutachtung wird jedoch niemals ausschließlich durch diese Gutachter:innen durchgeführt.

Zudem werden interne Gruppen bei S4F (insbesondere die Fachgruppen) eingeladen, weitere Gutachten beizutragen.

Reviewer:innen füllen einen standardisierten Fragebogen aus und können zusätzlich die Autor:innen durch gezielte Hinweise oder Vorschläge im Text unterstützen. Das Begutachtungsverfahren wird vertraulich und anonym durchgeführt; die Gutachter:innen haben jedoch die Möglichkeit, auf ihre Anonymität zu verzichten.

Nach Einreichung der Gutachter:innen werden ihre Berichte von dem/der verantwortliche:n Redakteur:in bewertet, und es wird entschieden, ob das Manuskript direkt veröffentlicht werden kann, eine Überarbeitung und eine erneute Einreichung nötig ist oder von einer erneuten Einreichung abgeraten wird. Ist eine der Empfehlungen „Ablehnung“, muss das weitere Vorgehen vom Herausgeber:innenteam gemeinsam beschlossen werden. Die korrespondierenden Autor:innen werden über die Entscheidung informiert.

Ausnahmen von der Begutachtungspflicht sind: (a) Übersetzungen von in anerkannten wissenschaftlichen Journalen bereits publizierten Arbeiten bedürfen keiner erneuten Begutachtung; dies ist in der Übersetzung zu dokumentieren. (b) Falls ein Artikel aufgrund extern vorgegebener Termine zwar intern, aber nicht extern begutachtet werden konnte, ist dies zu Beginn des Artikels in fetter Schrift zu dokumentieren.

5. Aufgaben korrespondierender Autor:innen nach der Begutachtung

Bei einer erneuten Einreichung eines überarbeiteten Manuskripts haben die korrespondierenden Autor:innen die Aufgabe,

1. auf alle von Redakteur:innen und Gutachter:innen angesprochenen Punkte einzugehen,
2. eine Antwort an jede:n der Gutachter:innen zu schreiben, in der sie auf jeden der im Gutachten angesprochenen Punkte eingehen,
3. ein kurzes Begleitschreiben an die Redakteur:innen zu erstellen, das die nötigen Klärungen und gegebenenfalls zusätzliche Informationen enthält.

6. Entscheidung der Redaktion

Je nach Ausgang der Gutachten entscheidet die oder der Redakteur:in über eine erneute Begutachtung und die Einbeziehung anderer Gruppen (Herausgeber:innenteam, nationales Koordinationsteam, Fachgruppen etc.) in die Entscheidung. Bei einem positiven Ausgang wird der Text an das Endlektorat übergeben. Bei einem negativen Ausgang werden die korrespondierenden Autor:innen entsprechend informiert.

7. Endlektorat

Alle Texte durchlaufen ein Lektorat. Dies sollte möglichst bereits begleitend vor dem Begutachtungsprozess erfolgen, um diesen zu unterstützen, ist jedoch zumindest für

die Schlussfassung obligatorisch. Im Endlektorat erfolgen – ohne inhaltliche Eingriffe – letzte Verbesserungen der sprachlichen und gestalterischen Form; die sich daraus ergebende Fassung muss von den Autor:innen genehmigt werden. Dieses Lektorat unterstützt die Autor:innen, indem Grammatik- oder Rechtschreibfehler vor der Veröffentlichung vermieden und die Lesbarkeit der Texte verbessert werden.

8. Preprints

Die Publikation von Preprints mit Nennung der Publikationsreihe „Diskussionsbeiträge der S4F“ oder einem Logo einer S4F-Gruppe ist nicht gestattet. Preprints ohne eine derartige Nennung sind aufgrund der erfolgenden Open-Source Publikation zwar weniger sinnvoll als in manchen anderen Zusammenhängen, aber nicht verboten.

9. Aufgaben der Autor:innen kurz vor und nach Publikation

Korrespondierende Autor:innen

- kümmern sich rechtzeitig, möglichst unmittelbar nach der positiven Begutachtung, um die Medienarbeit (siehe hierzu das Kapitel „Medienarbeit: Pressemitteilung, Webseite und Social Media“),
- prüfen und ergänzen nach Annahme des Manuskripts alle Namen, Adressen, Affiliationen und insbesondere die ORCID der Autor:innen und
- stehen nach Veröffentlichung als Ansprechpartner:innen für Rückfragen zu dem veröffentlichten Beitrag zur Verfügung und binden gegebenenfalls Ko-Autor:innen bei Rückfragen ein.

Alle Autor:innen sind verpflichtet, das übrige Autorinnen:team unverzüglich zu informieren, wenn sie **Kenntnis davon erhalten, dass eine Korrektur der Arbeit nötig ist**. Nach interner Diskussion und Konsens darüber, wie mit der Korrektur verfahren wird, ist der oder die verantwortliche Redakteur:in zu kontaktieren, um den gemeinsamen Vorschlag zu unterbreiten. Kann sich das Team nicht einigen, sind Autor:innen verpflichtet, direkt den oder die Redakteur:in zu kontaktieren.

4. Anforderungen an das Manuskript

Um den editorischen Arbeitsaufwand zu minimieren und um ein einheitliches Bild zu gewährleisten, bitten wir um möglichst frühzeitige Beachtung der folgenden Anforderungen. Wenn eine Publikation unter externen Terminvorgaben steht, können Teile der Anforderungen parallel zum Bearbeitungsprozess verbessert werden. Herausgeber:innen-Teams einer Publikationsreihe, die Redakteur:innen, Lektor:innen, das Medienteam und andere bei S4F engagierte Personen werden dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.

1. Dokumenttypen

Für die Einreichung kommen bearbeitbare Onlineformate wie Google Docs, Microsoft 365 oder Only Office (letzteres z. B. in „S4F-SKIP-Cloud“), sowie die Offlineformate Microsoft (DOCX) oder LibreOffice (ODT) in Frage. PDF oder TEX/LATEX können derzeit leider nicht verarbeitet werden.

Als Zeichensatz ist ausschließlich Unicode erlaubt (d. h. die Verwendung von Sonderzeichensätzen wie „Symbol“ oder „Wingdings“ ist nicht gestattet).

Eine Word- oder Google-Doc-Vorlage kann auf Anfrage an den oder die verantwortliche:n Redakteur:in gestellt werden. Diese enthält auch die Schriften und Schriftgrößen für Fließtext, Überschriften, Legenden etc. Die Verwendung dieser Vorlage erleichtert und beschleunigt den Publikationsprozess erheblich.

2. Aufbau und Struktur

Die Autor:innen stehen zu Beginn eines Beitrags direkt unter dem Titel, ihre Reihenfolge kann frei gewählt werden. Eine bei S4F häufig genutzte Form ist eine Gliederung in Kernteam und sonstige Autor:innen, letztere meist alphabetisch. Eine Erläuterung der Rollen der jeweiligen Autor:innen in einer Fußnote der Publikation ist verpflichtend. Anschließend sind die Standardhinweise bezüglich S4F einzufügen (siehe Beispiele bisheriger Publikationen).

Verpflichtend ist eine deutsche Zusammenfassung im Umfang von 700 bis 1800 Zeichen. In dieser sollten Kontext und Kernaussagen in klarer und übersichtlicher Form zusammengefasst sein (als „executive summary“). Eine Zusammenfassung in weiteren Sprachen ist erwünscht, aber nicht verpflichtend.

Ein Inhaltsverzeichnis ist nur bei umfangreichen Beiträgen nötig.

Abgesehen hiervon werden bezüglich des Aufbaus und der Struktur des Artikels keine Vorgaben gemacht. So gab es beispielsweise bereits Beiträge, welche eine klassische Gliederung verwendet haben, solche, die ein Frage/Antwort-Modell verwendet haben, oder Beiträge mit einer Aufzählung von Orientierungspunkten jeweils in Kurz- und Langform. Auch ein Glossar oder eine ergänzende Faktenliste wurden bereits verwendet.

3. Autor:innenrollen und Danksagungen

Von Autor:innen wird erwartet, dass sie wesentliche Beiträge geleistet haben (zur Konzeption, zum Design und zur Verständlichkeit der Arbeit für die angestrebten Zielgruppen, zur inhaltlichen Überarbeitung, zur Prüfung auf Korrektheit, Ausgewogenheit und Berücksichtigung der Interessen von Stakeholdern, zu Beschaffung, Analyse oder Interpretation von Daten, zur Erstellung neuer in der Arbeit verwendeter Software, zu Illustrationen etc.).

Mitwirkende, die nicht die Kriterien für die Autor:innenschaft erfüllen, sollten gefragt werden, ob sie in der Danksagung aufgeführt werden möchten. Danksagungen sollten

kurz sein. Widmungen und Dank an anonyme Gutachter:innen oder Redakteur:innen sind nicht nötig.

Darüber hinaus ist es zum gegenseitigen Schutz der Ko-Autor:innen vor nicht abgesprochenen Änderungen nötig, dass alle

- die Letztfassung genehmigt haben,
- zugestimmt haben, persönlich für die eigenen Beiträge verantwortlich zu sein und
- versichern, dass spätere Rückfragen bezüglich der Genauigkeit oder der Integrität der Arbeit angemessen untersucht und beantwortet werden.

4. Abbildungen

Abbildungen werden sowohl an der gewünschten Stelle direkt im Haupttext platziert als auch zusätzlich als externe Datei in druckfähiger Auflösung zur Verfügung gestellt. Erlaubte Dateiformate sind Vektorformate wie SVG, XLSX, PPTX, pixelbasierte Formate wie PNG oder TIFF (Auflösung mindestens 300 dpi bezogen auf Druck in A4) sowie – ausschließlich für Fotos – JPG (Auflösung mindestens 150 dpi bezogen auf Druck in A4).

Alle Abbildungen müssen im Haupttext in der Form „Abb. 1, Abb. 2“ angeführt sein. Abbildungen werden nicht umrahmt und sollen ausreichend lesbare Beschriftungen verwenden. Die Schriftgröße in Abbildungen sollte im Regelfall nur leicht unter der Größe des Textteils liegen.

Die Abbildungslegenden (Schriftgröße 10 pt) stehen unter der Abbildung und bestehen aus einem kurzen Titel sowie einer optionalen Beschreibung von Details. Sie sollte sechs Zeilen nicht überschreiten. Wenn in der Abbildung Symbole verwendet werden, sollten diese beschrieben werden (z. B. „offene grüne Dreiecke“), nicht jedoch als Symbole wiederholt werden. Verwendete Statistiken und P-Werte sind anzugeben, grafische Darstellungen sind zu erläutern (Beispiel: „die Fehlerbalken zeigen ein 95 %-Konfidenzintervall“).

5. Tabellen

Tabellen sollen an der gewünschten Stelle direkt im Haupttext platziert werden. Komplexe Tabellen können zusätzlich als separate Spreadsheet-Datei (Microsoft XLSX oder LibreOffice ODS) eingereicht werden. Alle Tabellen müssen im Haupttext in der Form „Tab. 1, Tab. 2“ zitiert sein.

Die Tabellenlegenden (Schriftgröße ist 10 pt) stehen über der Tabelle und bestehen aus einem kurzen Titel sowie gegebenenfalls einer Beschreibung der Details wie Spaltenüberschriften, Abkürzungen etc. Die Schriftgröße innerhalb der Tabelle darf 9 pt nicht unterschreiten.

6. Fußnoten

Kommentierende oder erläuternde Fußnoten sollten sparsam verwendet werden. Abweichend von anderen wissenschaftlichen Publikationspraktiken unterstützen

wir die Option, Autor-Jahr-Zitation in Fußnoten auszulagern. Dies ist optional und kann helfen, den Haupttext für Menschen außerhalb des Wissenschaftsbetriebs zugänglicher und lesbarer zu gestalten.

(Beispiel: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4409334>).

7. Abkürzungen

Abkürzungen sollten auf ein Minimum beschränkt bleiben und müssen bei der ersten Verwendung erläutert werden. Außer „z. B.“, „etc.“, „u. a.“, „d. h.“ und wissenschaftlichen Einheiten sollten Abkürzungen im Text selbst weitgehend ausgeschrieben werden („Bsp.“ → „Beispiel“, „ggfs.“ → „gegebenenfalls“, „evtl.“ → „eventuell“, PV → „Photovoltaik“ etc.). In Abbildungen können weitere Abkürzungen verwendet werden, die in der Abbildungslegende dann zu erläutern sind.

8. Referenzen & Quellenangaben

Literatur wird nach APA7 (American Psychological Association 7th edition) zitiert. Dieser Stil kann in den meisten Literaturmanager-Programmen gewählt werden (für Regeln für manuelle Formatierung siehe z. B. <https://libguides.jcu.edu.au/apa/home>).

Es sind zwei Zitationsstile zugelassen: a) eine direkte Angabe „(Autor, Jahr)“ direkt im Text oder b) die Auslagerung dieser Autor-Jahr-Zitate in Fußnoten (wie in obigem Beispiel). Letztere Form ist bei wissenschaftlichen Publikationen nicht üblich, erleichtert jedoch Nicht-Wissenschaftler:innen die Lesbarkeit.

Beispiel für Verwendung in Diskussionsbeitrag S4F:

Siehe z. B. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4409334>

Forschungsobjekte (wie Datensätze, Zusammenfassungen von Tagungsbeiträgen, Software), denen eine DOI zugewiesen wurde oder die auf einem anderweitigen, permanenten Repositorium deponiert wurden (z. B. github), werden in die Referenzliste aufgenommen.

Aufgrund der Funktion von S4F-Publikationen (Wissenschaftskommunikation und Politikberatung) sollte auf öffentlich nutzbare Weblinks (URLs) geachtet werden. In den meisten Fällen genügt hierzu die Angabe der DOI in ihrer URL-Form, bei im Druck und als PDF publizierten Schriften ist ein direkter Link zu dem PDF erwünscht. Publikationen mit URL, welche außerhalb privilegierter Wissenschaftseinrichtungen nur gegen Bezahlung erhältlich sind und für die keine alternative URL (GreenAccess etc.) ergänzt werden kann, sind am Ende der Referenz mit dem Stichwort „ClosedAccess“ oder „Bezahlschranke“ (nach Wahl der Autor:innen) zu kennzeichnen.

Unveröffentlichte Manuskripte oder unveröffentlichte Tagungsabstracts, Publikationen in Vorbereitung, Begutachtung oder Druck, – soweit noch kein Preprint/Vorabdruck vorliegt – erscheinen nicht in der Referenzliste. Stattdessen werden diese direkt im Text mit Namen der voraussichtlichen Autor:innen erwähnt. Bei längeren Texten ist zudem der voraussichtliche Titel anzugeben.

Bei der Erstellung der Zitate empfehlen wir, das Programm Zotero zu verwenden, welches für Linux, Windows und MacOS verfügbar ist. Es gibt bereits eine gemeinsam verwaltete Zotero-Gruppe (mit über 1000 Einträgen). In dieser kann für jedes Manuskript eine Untersammlung erstellt werden, welche bereits während der Entwicklung eines Beitrags genutzt werden kann (Hinweise: (1) Einladung zu Zotero-Gruppe erfolgen z. B. über Georg Sebastian Völker oder Gregor Hagedorn. (2) Zotero kann, wenn alle Autor:innen das Zotero-Add-On installiert haben, auch in Google Docs verwendet werden).

9. Urheberrecht und Lizenzierung

Alle Publikationen im Rahmen von S4F erfolgen gemäß der Charta unter offenen Lizenzen. Dies sind insbesondere: Creative Commons CC BY 4.0 (beliebige Nachnutzung, solange vorherige Autor:innen genannt („attribuiert“) werden und Überarbeitung deutlich gemacht wird), CC BY-SA 4.0 (wie Wikipedia, Attribuierung plus Weitergabe unter gleicher Lizenz) oder CC0 (vollständige Freigabe).

Bei Werken (d. h. im Regelfall Abbildungen), welche nicht vom Autor:innenteam selbst angefertigt wurden, ist zu unterscheiden zwischen solchen, die nutzbaren Lizenzen unterliegen (z. B. auch der closed-content-Lizenzen „CC BY-NC“/„CC BY-SA-NC“) und unlizenzieren, urheberrechtlich geschützten Abbildungen Dritter. Im ersten Fall ist die abweichende Lizenzierung in der Abbildungslegende aufzuführen, im zweiten Fall sind die Autor:innen verantwortlich für die Einholung einer schriftlichen Genehmigung zur Veröffentlichung.

Ausgenommen von den CC-Lizenzen sind alle Logos, auch von S4F selbst.

Falls eine im Rahmen von S4F begutachtete Publikation innerhalb von sechs Monaten von den ursprünglichen Autor:innen nicht weiterverfolgt wurde, ermöglicht die Creative Commons Lizenz auch einem neuen Autor:innenteam, die Arbeit – unter Attribuierung des ersten Teams – neu aufzunehmen.

10. Klarstellung des Verhältnisses zur Gesamtheit von S4F

Es ist sicherzustellen, dass eine Arbeit auch von wissenschaftlich unerfahrenen Bürger:innen nicht als Position aller in S4F Aktiven missverstanden werden kann. Dies gilt sowohl für Autor:innenbeiträge im Rahmen von S4F, als auch für Beiträge im Namen einer oder mehrerer S4F-Gruppen. Einzig, wenn alle internationalen Gruppen gemeinsam abgestimmt haben, kann dies entfallen.

Bei Autor:innenbeiträgen wird hierzu ein kurzer Erläuterungstext zu Beginn oder am Ende des Textes hinzugefügt. Die derzeitige Fassung lautet: „Dieser Text wurde von Wissenschaftler:innen verfasst, die sich im Rahmen der "Scientists for Future" engagieren. Die beteiligten Personen erheben nicht den Anspruch, für alle bei S4F Aktiven zu sprechen.“

5. Medienarbeit: Pressemitteilung, Webpräsenz und Social Media

11. Medieninformationen („Pressemitteilungen“)

Falls gewünscht und für eine Medieninformation geeignet, erstellt das Medienteam Medieninformationen („Pressemitteilungen“) gerne zusammen mit den korrespondierenden Autor:innen entsprechend den Regeln der Pressearbeit und den Gepflogenheiten in den Redaktionen. Ob eine Publikation vom Nachrichtenwert her für eine Medieninformation geeignet ist, hängt von vielen Faktoren ab (lokal/regional/national, Aktualität, thematisch). Den Autor:innen wird empfohlen, frühzeitig Kontakt zum Medienteam aufzunehmen und den Nachrichtenwert der geplanten Publikation sowie gegebenenfalls das geeignete Vorgehen zur Veröffentlichung zu besprechen.

12. Webpräsenz

Wenn der Beitrag auf der Webpräsenz von S4F bekannt gegeben werden soll, sind möglichst frühzeitig, z. B. unmittelbar nach einer erfolgreichen Begutachtung, folgende Informationen notwendig:

- Das geplante Veröffentlichungsdatum,
- ein „Metatext“ mit maximal 154 Zeichen, der in Suchergebnissen und als Vorschau in den sozialen Medien angezeigt wird und
- eine Kurzzusammenfassung (= „Teaser“) mit 300–800 Zeichen; diese wird im Web als Vorschau auf den eigentlichen Artikel angezeigt und kann von anderen Sites bei Verlinkung zu uns genutzt werden.

Um eine möglichst große Anzahl von Leser:innen zu erreichen, ist es darüber hinaus wünschenswert, möglichst viele der folgenden Hinweise zu beachten:

- Grafik oder Foto zur Veröffentlichung (dieses kann, muss aber nicht in der Veröffentlichung selbst enthalten sein, das Webteam kann evtl. unterstützen, siehe unten).
- Längere Texte sollten durch Zwischenüberschriften gegliedert sein. Dies verbessert die Lesbarkeit und erlaubt es, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Da Suchmaschinen den Text in Überschriften höher bewerten, sollten Überschriften möglichst Suchbegriffe enthalten. Hierbei kann das Lektorat unterstützen.
- Der Text interner Verlinkungen (z. B. auf Unterkapitel, Literatur, Endnoten) ist suchmaschinenrelevant. Statt „siehe Kapitel 2“ ist es z. B. günstiger „siehe: Wieso reduziert ein CO₂-Preis die CO₂-Emissionen?“ zu schreiben. Hierbei kann das Lektorat unterstützen.

Auf Wunsch der Autor:innen kann auf der Webpräsenz ein Diskussionsbeitrag zusätzlich als Volltext-HTML-Version erscheinen. Dies darf jedoch nur parallel mit einer vom Herausgeber:innenteam (oder deren Beauftragten) bestätigten Publikation auf einem wissenschaftlichen Repositorium (derzeit Zenodo) und unter Verlinkung der Publikation im Repositorium erfolgen. Auf der Webpräsenz darf kein

Duplikat einer auf dem Repositorium veröffentlichten PDF-Version erscheinen, da hierdurch die Altmetrics (z. B. Download-Zähler) des Repositoriums beeinträchtigt würden.

13. Social Media

Wenn der Beitrag auf Social Media beworben werden soll, sind folgende Informationen vorab notwendig:

- das geplante Veröffentlichungsdatum,
- ein Vorschlag für einen Tweet in der Länge von ca. 250 Zeichen (= maximale Tweet-Länge abzüglich Platz für URL und etwas Reserve) oder zweimal 250 Zeichen für Erst- und Folge-Tweet; dieser Text wird von den Social-Media-Verantwortlichen noch angepasst (insbesondere durch Kürzungen, Ergänzung von Hashtags),
- nach Möglichkeit eine Grafik oder ein Foto für soziale Medien („sharepic“); dies sollte skalierbar/zuschneidbar oder in folgenden Größen / Seitenverhältnissen verfügbar sein:
Facebook: 1200 x 630 px
Twitter: möglichst 16:9, z. B. 1600 x 900 px oder 1920 x 1080 px
Instagram: 1080 x 1080 px.

Das Web-Team leistet gerne Hilfestellung bei einer grafischen Umsetzung. Siehe hierzu webmaster@scientists4future.org oder – falls mit dem SKIP-System vertraut – <https://skip.scientists4future.org/group/website-technik-design/>. Eine Einarbeitung in SKIP ist jedoch keine Voraussetzung für die Erstellung einer Publikation.

© Gregor Hagedorn, Claus-Heinrich Daub, Kirsten von Elverfeldt, Christoph Gerhard, Clara Herdeanu, Peter Klafka, Sven Linow, Bernhard Steinberger, CC BY-SA 4.0.